

ТРАНСФОРМАЦИИ НОВОСТНОГО ДИСКУРСА В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНА

***Аннотация.** В статье рассматриваются проблемы современного новостного дискурса, производства новостей в современных СМИ, их социальные функции. Акцентируется внимание на функции манипулирования массовым сознанием потребителей информации.*

***Ключевые слова:** новостной дискурс, информационное общество, коммуникативное действие, средства массовой информации, структурные элементы дискурса.*

Одной из характерных черт современного информационного общества является повышенный интерес к новостям и превращение новостей в особый тип дискурса. Причина этого явления коренится в сущностных характеристиках информационного общества – общества, в котором основная часть работающих производит, обрабатывает, накапливает и распространяет информацию. Так, например, известно, что уже в начале 80-х гг. XX в. в индустриально развитых странах эта часть составляла около 55% численности работающих¹.

Парадоксальность информационного обмена в условиях информационного общества состоит в том, что, с одной стороны, информация превращается в один из наиболее востребованных ресурсов, приобретает ярко выраженные товарные свойства, всеми и повсеместно осознается ее ценность, и все стремятся ее получать. С другой стороны, в это же самое время наблюдается избыток информации, который (что не менее парадоксально!) не снижает потребности в ее получении. Человек оказывается «в деперсонализированном пространстве передачи ежедневных новостей, обмена фрагментами смыслов и коммутации всего и вся: проникновение в потребителя происходит без преград. Человек сам становится средой – массой – постоянного круговращения информации»², и не будет ошибкой сказать, что он сам становится структурным элементом дискурса.

Понятие дискурса, относящееся к числу междисциплинарных понятий, в последние десятилетия (с начала 70-х гг.) широко применяется не только в социологии и теории коммуникации, то также в лингвистике, культурологии и других науках, которые исследуют коммуникативные процессы,

¹ См.: Курочкина, А.А. Система управления средствами массовой информации/ СПб ГУЭФ. – СПб., 1999. – С.7.

² Саечук, В.В. Конверсия искусства. – СПб.: Петрополис, 2001. – С. 14.

протекающие в современном обществе. Термин «дискурс», начав широко употребляться в 70-х гг.¹, может получать разную интерпретацию, в зависимости от того, какие аспекты его функционирования стоят в центре внимания исследователя. Так,

А. Ж. Греймас и Ж. Курте предлагают одиннадцать трактовок этого термина². Т. Ван Дейк также выделяет целый ряд способов употребления этого понятия, в том числе следующие:

– дискурс в широком смысле (как комплексное коммуникативное событие), происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и проч. контексте (например, бытовой разговор, диалог между врачом и пациентом, чтение газеты);

– дискурс в узком смысле (как текст или разговор), «продукт» коммуникативного действия, выраженный в речевой форме и предполагающий интерпретацию, толкование;

– дискурс как актуально используемый текст, в отличие от текста как абстрактной грамматической структуры;

– дискурс как конкретный разговор, диалог, обсуждение;

– дискурс как тип разговора, тип коммуникации;

– дискурс как социальная формация (в этом смысле можно говорить о «коммунистическом дискурсе», «буржуазном дискурсе», «организационном дискурсе», «идеологическом дискурсе» и др.);

– дискурс как жанр, тип разговоров, объединенных общей тематикой, терминологией, способами выражения и развития мысли, использования понятий и др. Например, «политический дискурс», «научный дискурс».

В любой трактовке понятие «дискурс» выражает прагматические аспекты языка, связанные с его использованием социальными субъектами, причем в процессе этого использования проявляются их социальные свойства и социальные отношения. Ю. Хабермас отмечает, что «практический аспект дискурса» связан с решением социальных проблем средствами дискурса и апелляции к «идеальным речевым ситуациям»³¹. В. Карасик, рассматривая дискурс в контексте социолингвистики, определяет его как «общение

¹ См.: *Степанов, Ю.С.* Альтернативный мир: дискурс. Факт и принцип Причинности / Язык и наука конца XX века: [сб. ст.] / РГГУ. – М., 1995. – С. 432; *Макаров, М.Л.* Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003; *Фуко, М.* Археология знания. – Киев, 1996; *Кожина, М. Н.* Дискурсивный анализ и функциональная стилистика с речеведческих позиций: [сб. науч. ст.]. – СПб., 2004. С. 9–41; *Шейгал, ЕИ.* Семиотика политического дискурса. – М., 2004.

² *Греймас, А.-Ж., Курте, Ж.* Семиотика: Объяснительный словарь теории языка. – М.: Прогресс, 1983. – С. 488–493.

³ *Фарман, И.П.* Социально-культурные концепты Юргена Хабермаса – М.: Гнозис, 1999. – С. 145.

людей, рассматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной социальной группе или применительно к той или иной типичной речеведческой ситуации, например, институциональное общение»¹. Н. Фэйрлоу и Р. Водак определяют дискурс как «форму социального действия»². Т. Ван Дейк, определив дискурс как «комплексное коммуникативное событие», рассматривает его в широком социологическом контексте, отмечая, что если макросоциальными феноменами социальной системы являются идеология и культура, то в дискурсе как элементе микросоциального уровня воспроизводятся коллективные репрезентации действительности³.

Это и позволяет рассматривать новостной дискурс как тип дискурса, специфика которого функционально связана с производством и потреблением новостей.

В содержательном отношении новостной дискурс – это тип дискурса, определяемый прежде всего общей тематикой, которую составляют новости. Единство новостного дискурса проявляется в целом ряде общих черт, объединяющих новостные тексты, в том числе специфической терминологии, особых способах употребления понятий, способах выражения и развития мысли, способах аргументации и т. д.

Фундаментальная прагматическая функция новости как типа дискурса связана с одной из основных потребностей человека – потребностью ориентироваться в непрерывно изменяющейся окружающей среде, для чего ему необходимо своевременно получать достоверную информацию о происходящих изменениях. Источником этой информации могут быть непосредственно воспринимаемые факты или другие социальные субъекты. В зависимости от конкретных условий, в частности, от того, функционируют ли новости в системе массовой коммуникации или в системе повседневного общения, их общая прагматическая функция подвергается тем или иным модификациям. Однако при всех модификациях сохраняются некоторые постоянные, инвариантные черты, обуславливающие функциональное единство новостного дискурса, которое на уровне конкретных текстов проявляется в наборе базовых требований, предъявляемых к их содержанию и структуре. Эти базовые требования заключаются в следующем.

Прежде всего, новость должна сообщать о факте или положении дел. Иными словами, новость, в строгом, классическом смысле, – это не изложение позиции или взгляда автора (хотя оно может сопутствовать ей), а передача факта, события. Аналитические рассуждения по поводу сооб-

¹ Карасик, В.И. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – С. 223 – 224.

² Fairlough, N. Critical Discourse Analysis. A Multidisciplinary Introduction / Fairlough, N, Wodak, R / Discourse as Social Interaction. Discourse Studies / T.A. van Deijk (ed.). – London: Sage, 1997. – P. 271–280.

³ Deijk, T.A. van. Discourse and Manipulation [Electronic resource] / T.A. van Deijk. – Electronic data. – [S.l.]. – Mode of access: <http://das.sagepub.com>.

щаемого факта могут сопутствовать новостям, но не они составляют то специфическое содержание сообщения, которое служит основанием для отнесения этого текста к новостному дискурсу.

Кроме того, новость должна сообщать о конкретном факте, а не быть описанием положения дел вообще – в стране, в мире. К примеру, новостное сообщение может касаться проблемы глобального изменения климата на планете Земля, непосредственной же его темой должен служить конкретный факт – проведенное научное исследование, публикация книги, научная форум и т. д.

Сообщаемый факт должен быть релевантным интересам читателя, слушателя, входить в сферу его интересов, отвечать его потребности не в любой, а в интересной, существенной для него информации. К примеру, новости, передаваемые СМИ советского периода, чаще всего грешили нарушением именно этого требования. Так, читателям общенациональной газеты преподносилась информация о том, как прошел сбор урожая картофеля в некотором мало кому известном хозяйстве, о визите представителей дружественных коммунистических партий в ЦК КПСС и т. п. Данная информация была истинной и обладала новизной, но она не была релевантной реальным интересам аудитории, имела лишь косвенное и весьма опосредованное отношение к их жизненному миру.

С требованием релевантности тесно связано требование значимости сообщаемого факта. Под значимостью факта мы понимаем его интересность, релевантность для определенного круга людей. Если факт является интересным только для одного или нескольких человек (например, это факт частной жизни обычного, не знаменитого человека), то такой факт приходится признавать малозначимым. Более высокой значимостью обладает факт из частной жизни известного лица (артиста, политика), поскольку он может заинтересовать значительное число людей, хотя и не всех. Существуют и общезначимые факты – это факты, которые, по крайней мере, потенциально, интересны для всех (например, начало или окончание масштабной войны, крупная экологическая катастрофа и т. п.).

Новостная информация должна быть достоверной или, по крайней мере, неопровержимой. Заведомо ложная информация утрачивает ценность новости, поскольку это противоречит основной прагматической функции новости – дополнять знания человека о реальном мире, его сегодняшнем состоянии.

Новостная информация должна быть новой для ее получателя. Обязательное качество новизны входит в само понятие новости. Рассказ об уже известном не только утрачивает ценность в качестве новости, но не является новостью как таковой.

Помимо новизны, новостная информация должна обладать и таким качеством, как свежесть. Сообщение информации, новой для слушателя, но

относящейся к давно ушедшим временам, хотя и может представлять интерес, но не будет новостью в точном смысле этого понятия. Новость – это сообщение о последних событиях. Сообщение, относящееся к более или менее отдаленному прошлому, даже если оно соответствует всем остальным признакам новости, все-таки не может считаться эталонным образцом новостного дискурса. Например, требованию свежести не отвечают сообщения о том, что происходило в этот день много лет назад, поэтому их нельзя с полным основанием отнести к новостям.

Таким образом, базовыми, эталонными требованиями к информации, используемой в новостном дискурсе, следует считать требования фактологичности, конкретности, релевантности, достоверности, новизны и свежести.

При выполнении всех этих требований информация, сообщаемая в качестве новостей, должна быть обязательно понятной, а значит, полной. Она не должна оставлять слушателя, читателя в недоумении по поводу того, что же, собственно, произошло. И хотя этот критерий не является специфичным для новостного дискурса (любая информация, чтобы быть воспринятой аудиторией, должна быть понятна ей), его необходимость невозможно отрицать.

Соответствие этим общим критериям и определяет принадлежность к новостному дискурсу. При этом, однако, на структурные свойства конкретных новостей влияют такие внешние факторы, как способ их распространения (в сфере частного общения или в средствах массовой информации), способ передачи (письменный или устный), общее состояние общественного сознания, и др.

Классическим, близким к эталонному проявлением новостного дискурса является продукция новостных агентств.

Суммируя критерии, предложенные теоретиками и практиками журналистики, О.Р. Лащук указывает условия, которым должна отвечать материалы информационных агентств, в том числе: близость темы новости читателю в пространстве или во времени; «известность кого-либо или чего-либо»; своевременность (новость должна быть актуальной, уместной в контексте сегодняшнего дня, созвучной духу времени по стилю изложения и аргументации); воздействие новости по ее возможным последствиям (новость должна быть созвучна насущным проблемам их повседневной жизни, соответствовать настроениям в обществе)¹. Перечисленным четырем условиям соответствует предложенный нами выше критерий релевантности. Эти условия можно считать «расшифровкой» данного критерия, они показывают, каким образом новость может удовлетворять ему.

¹ См.: *Лащук, О.Р.* Редактирование информационных сообщений. – М.: Аспект Пресс, 2004.

Наряду с перечисленными четырьмя условиями, обеспечивающими релевантность новости, О.Р.Лащук указывает следующие условия, которым должны отвечать материалы информационных агентств, чтобы обеспечить интерес аудитории:

- масштабность (новость должна быть достаточно значимой, весомой, убедительной с точки зрения всего объема информации);
- конфликт (новость должна содержать в себе, хотя бы в скрытом виде, конфликт, коллизию);
- необычность, неожиданность (качество, которое сообщает новости качество сенсационности)¹.
- персонификация (акцентирование внимания на конкретных людях).

Действительно, если событие является незначительным по своим масштабам и последствиям, не несет в себе никакого конфликта, проблемы, является заурядным, регулярным, вполне предсказуемым, оно вряд ли вызовет интерес у читателя, слушателя. Если же событие не обладает качеством персонификации, то оно не вызовет у него эмоционального отклика. Наличие у новости качества персонификации обеспечивает включение психологического механизма эмпатии при ее восприятии.

Специалисты в области журналистики среди критериев, используемых при отборе новостей для публикации, обычно выделяют три группы свойств, делающие текст информационно насыщенным: оригинальность, декодируемость и релевантность. Под декодируемостью подразумевается доступность информации для той аудитории, которая ее получает; под релевантностью ценность, значимость сведений для аудитории.

Обратим внимание на критерий оригинальности. Оригинальность (содержания и формы) новости означает, что новость несет новые сведения или содержит новое осмысление уже известных фактов. Таким образом, оригинальность – это комплексный критерий, который, по сути, соединяет в себе указанные нами выше критерии новизны и свежести и критерий персонификации. Иными словами, чтобы быть оригинальной, новость должна быть сообщением о свежем, недавно происшедшем событии, либо событии, хотя и имевшем место давно, но еще не известном аудитории, либо освещением известного и не обязательно нового события под новым углом зрения, в новом ракурсе, высказывание новой оценки, отличающейся от высказанных ранее и принадлежащей определенному лицу, характеризующей своеобразный способ мышления этого лица.

Как видим, критерий оригинальности – это более слабый критерий, чем каждый из трех простых критериев, которые он объединяет. Так, если оригинальность новости обеспечивается новизной освещения, то она не

¹ См.: Лащук, О.Р. Редактирование информационных сообщений. – М.: Аспект Пресс, 2004.

обязательно должна отвечать критериям свежести и новизны. Достаточно лишь преподнести известное событие под новым углом зрения, или дать комментарий на него известного лица.

Отсюда – и принятое в журналистике разделение новостей на «*жесткие*» (касающиеся важных и злободневных событий) и «*мягкие*» (не требующие повышенной оперативности отклика). Под «мягкими» новостями понимаются сообщения, в которых оригинальность, достигаемая главным образом за счет персонификации, эмпатии, интересной авторской позиции, а под «жесткими» – нейтральные по стилю сообщения о фактах, обладающих в высокой степени качествами новизны, свежести и релевантности, а также насыщенные конфликтностью.

Понятно, что именно «жесткие» новости в наибольшей степени отвечают вышеописанным классическим, эталонным критериям новостного дискурса.

На фоне этих критериев ярче выявляются те трансформации, которым подвергается новостной дискурс на современном этапе его развития. Среди этих трансформаций выделяется ряд характерных тенденций.

Первая тенденция – это повышение персонифицированности новостей, которое нередко происходит на фоне снижения их новизны, свежести и значимости. Если для классического новостного дискурса характерно отсутствие комментария, подача новости как объективизированного сообщения о событии, которое должно быть интересным само по себе, в силу своей новизны, свежести и значимости, то в современном новостном дискурсе само событие может полностью заслоняться комментарием.

Данное явление можно интерпретировать как проявление постмодерного сознания, с характерным для него смещением приоритетов значимости и стиранием границы между объективным и субъективным. Можно объяснить его и повышением информационного дефицита в условиях переизбытка информационных каналов и усиливающейся конкуренции между ними – явление, общее для телевидения и других средств массовой информации в информационную эпоху. Подчеркнем, что дефицит, о котором идет речь, проявляется именно на уровне информационных каналов, конкурирующих между собой за внимание аудитории, а не на уровне конечного получателя информации, для которого характерен скорее иного рода дефицит – дефицит рефлексии в условиях массивного потока информации. Получая большое количество информации фактического характера в условиях характерного для эпохи постмодерна идеологического и ценностного плюрализма, человек зачастую не может сформировать свое отношение к фактам, о которых узнает из новостей, а потому испытывает потребность в «собеседнике». Вот почему на современном этапе развития новостного дискурса комментарий все чаще приобретает доминирующее значение над сообщением о факте. В частности, на телевизионных

каналах новостной жанр начинает дрейфовать в направлении ток-шоу, а в структуре восприятия новостей значимость когнитивной составляющей снижается, а значимость перцептивной и экспрессивной составляющих, напротив, повышается.

Для преодоления дефицита новостной информации на уровне информационных каналов используется целый ряд способов и приемов производства новостей, позволяющих искусственно формировать новостные сюжеты «на пустом месте». Все эти приемы, так или иначе, связаны с нарушением одного или нескольких базовых требований к новостной информации, выведенных нами выше, – требований фактуальности, конкретности, релевантности, значимости, достоверности, новизны, свежести. Каждый такой сюжет сам по себе, если рассматривать его вне контекста, в строгом смысле не является новостью, хотя в составе новостного дискурса он преподносится и воспринимается получателем как новость. Поэтому, на наш взгляд, такие сюжеты было бы правильнее назвать «квазиновостями».

К распространенным приемам производства квазиновостей, в частности, такие приемы, как

– преподнесение в виде новости малозначимого события (нарушение принципа значимости), к примеру, сообщение о том, что некий житель Москвы у себя на лоджии разводит кроликов;

– сопоставление уже известных событий, обобщение (по сути, здесь имеет место преподнесение аналитики под видом новости);

– опровержение или уточнение деталей ранее опубликованных новостей, преподнесение комментария в качестве новости. Например: в первичной новости сообщалось, что студентов-моберов, устроивших оргию в музее, отчислили с факультета МГУ, на котором они учились. Темой следующей новости становится информация о том, что на самом деле студентов не отчислили. Последующие квазиновостные сюжеты целиком строятся на выяснении того, отчислили студентов или не отчислили, кто сообщал о том, что их отчислили и по каким мотивам, какой резонанс получило событие в Интернете и других СМИ и т.д.

– преподнесение в качестве новости не реального факта, а факта сообщения о нем. При этом такое сообщение может быть и ложным, реальный факт может отсутствовать.

Отмеченные тенденции являются универсальными для современного новостного дискурса и не зависят от особенностей конкретных коммуникативных каналов. Они проявляются как в печатных СМИ, так и на радио- и в теленовостном дискурсе, принимая конкретные формы в зависимости от специфических особенностей передачи и восприятия информации, характерных для того или иного канала.

Список литературы

1. *Макаров, М.Л.* Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003.
2. *Фарман, И.П.* Социально-культурные концепты Юргена Хабермаса. – М.: Гнозис, 1999.
3. *Фуко, М.* Археология знания / общ. ред. Б. Левченко. – Киев: Ника-Центр, 1996.
4. *Шейгал, Е. И.* Семиотика политического дискурса. – М., 2004.